

METHOD OF IMPROVING COMMUNICATIVE TOLERANCE OF CHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOLS

Toshmatova Mukarram Dzhumanovna
GULISTAN STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE

Acting Associate Professor (PhD)

DEPARTMENT: METHODOLOGY OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190502>

ARTICLE INFO

Received: 15th November 2024

Accepted: 19th November 2024

Online: 20th November 2024

KEYWORDS

Complex, pedagogical, conditions, tolerance, effect, formation, communication, psychological and pedagogical process, hypothesis, ontogenesis, testing.

ABSTRACT

This article describes the methods of communicative tolerance of schoolchildren in detail with mental retardation in the process of studying the Russian language and literature. Particular attention was paid to the use in preschool education of exercises and didactic games that develop the cognitive abilities of school students with delayed mental development, and the cooperation of parents and educators. The article is intended for researchers and teachers of schools engaged in education of children having problems with mental development.

МЕТОДИКА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Тошматова Мукаррам Джумановна

ГУЛИСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

и.о.доцент (PhD)

КАФЕДРА: МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190502>

ARTICLE INFO

Received: 15th November 2024

Accepted: 19th November 2024

Online: 20th November 2024

KEYWORDS

Комплекс, педагогический, условия, толерантность, эффект, формирование, коммуникация, психолого-педагогический процесс, гипотеза, онтогенез, апробация.

ABSTRACT

В данной статье описаны методы коммуникативной толерантности учащихся школ в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. Особое внимание уделялось использованию в начальном образовании упражнений и дидактических игр, развивающие познавательные способности учащихся школ, сотрудничеству родителей и учителей. Статья предназначена для учителей начальных классов занимающихся в школах с детьми для развития знания.

Актуальность проблемы коммуникативной толерантности вызвана потребностями современных подходов к исследованию проблем, связанных с

общением и межличностным взаимодействием учащихся в начальной школе. Развитие коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах, требует современного пересмотра разнообразных факторов, из которых наиболее важным является общение. Сформированная у детей толерантность позволяет им вступать в коммуникативные связи с другими людьми, этически грамотная позиция в общении делает ребенка толерантным.

Именно толерантность является главным условием эффективного взаимодействия между людьми. Толерантность в общении у детей способствует познанию позиции, мнения другого, стабилизирует сам процесс коммуникации.

Формирование коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах вызывает закономерный интерес исследователей, педагогов-практиков, дефектологов, социальных педагогов, что обусловлено ростом социальных ожиданий по отношению к образовательным учреждениям и современными тенденциями интеграции детей в современном обществе. Однако исследований, посвященных формированию коммуникативной толерантности учащихся практически нет. Малоизученными в современной педагогике остаются вопросы развития толерантного общения у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. Недостаточно полно определены основные компоненты содержания коммуникативной толерантности, факторы, влияющие на ее формирование у детей, педагогические условия, создание которых способно положительно влиять на развитие коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Изучение развития коммуникативной толерантности позволяет выделить **противоречие** между:

а) существующими традиционными направлениями воспитательной работы с детьми и необходимостью организации специальной систематической работы, направленной на развитие коммуникативной толерантности у детей начальных классов;

б) пониманием важности создания в школе условий, обеспечивающих развитие коммуникативной толерантности у детей и недостаточным уровнем проработанности их содержания в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

С учетом данных противоречий в работе сформулирована следующая **проблема исследования**: изучение развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Цель исследования — разработка и апробация программы развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Комплекс педагогических условий, способствующих развитию коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Развитие коммуникативной толерантности у детей наиболее эффективно, если реализуется процесс целенаправленной коррекционно-развивающей работы

посредством специального дидактического материала на коммуникативно-ориентированных уроках русского языка и литературы в начальных классах.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования сформулированы следующие **задачи**:

1. Рассмотреть в обзоре литературы сущность, структуру и основные характеристики коммуникативной толерантности.
2. Проанализировать основные условия развития коммуникативной толерантности у учащихся в младшем подростковом возрасте.
3. Раскрыть культурно-образовательный потенциал русского языка и литературы в контексте формирования коммуникативной толерантности личности в начальных классах.
4. Теоретически обосновать и разработать программу развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.
5. Провести анализ результатов развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе применялись комплексные методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме исследования; эксперименты; моделирование; включенное наблюдение; тестирование; математическая статистика.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изучения современных психолого-педагогических исследований коммуникативной толерантности разработана и апробирована экспериментальная программа для развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах;

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно направлено на усовершенствование научно-методического подхода к проблеме развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. На основании проведенного исследования разработана и экспериментально апробирована программа развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы начальных классов.

Результаты исследования позволяют оптимизировать процесс развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

В последние десятилетия проблема толерантности, в том числе и коммуникативной толерантности, подходы к ее пониманию привлекают все большее внимание.

Понятие «толерантность» вошло в широкий обиход в связи с усилиями ЮНЕСКО в области нормализации международных отношений. В буквальном переводе толерантность (лат. *tolerantia* - терпение) означает терпимость к иным мнениям, воззрениям, убеждениям, к поступкам людей, с которыми человек в чем-то расходится, не соглашается. Попытки этимологического анализа термина «толерантность»

показывают широкий спектр значений этого слова с использованием его в различных контекстах.

Разными народами данный термин понимается не одинаково, что определено их историческим опытом. Так, в английском языке толерантность означает «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». Французы этот термин трактуют как «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических или религиозных взглядов». В русском языке толерантность означает терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [7, с. 31].

В научной современной литературе толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо одной точки зрения.

В развитом общественном самосознании толерантность представляется как моральное качество, которое характеризуется принятием «одним индивидом или обществом интересов, убеждений, верований, привычек других людей или сообществ. Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентации, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности - диалог, разъяснение, сотрудничество» [7, с. 125].

Толерантность - понятие многоаспектное. Она может рассматриваться не только как регулятор межличностных, международных и межконфессиональных отношений, как принцип гражданско-правового поведения, как социально-политический императив человеческого сообщества, но и как этико-философская категория, как культурная норма и моральная ценность.

Понятие «коммуникативная толерантность» ввела В.В. Бойко [9]. Под коммуникативной толерантностью она понимает характеристику отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею неприятных или неприятных психических состояний, качеств и поступков партнеров по коммуникативному взаимодействию.

Коммуникативная толерантность — это характеристика отношений личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприятных, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию.

Коммуникативная толерантность — одна из важнейших и очень информативных черт человека. Она является собирательной, поскольку в ней отражаются факторы судьбы и воспитания, опыт общения личности и различные ее проявления — культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления [72, с. 63].

Данная характеристика личности относится к стержневым, ибо в значительной мере определяет ее жизненный путь и деятельность — положение в ближайшем окружении и на работе, продвижение в карьере и исполнение профессиональных обязанностей. Это системообразующая характеристика личности, поскольку с ней согласуются и составляют некий психологический ансамбль многие другие качества

индивида, прежде всего нравственные, характерологические и интеллектуальные. Вот почему особенности коммуникативной толерантности человека могут свидетельствовать о его психическом здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, о способности к самоконтролю и самокоррекции.

Психологический анализ процесса общения раскрывает его основные механизмы. Именно общение выдвигается как важнейшая социальная потребность, без реализации которой замедляется, а иногда и прекращается формирование личности.

Психологи относят потребность в коммуникации к числу важнейших условий формирования личности. В связи с этим потребность в общении рассматривается как следствие взаимодействия личности и социокультурной среды, причем последняя служит одновременно и источником формирования данной потребности [58].

Поскольку человек существо социальное, он постоянно испытывает потребность в общении с другими людьми, что определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого условия жизнедеятельности.

Коммуникация имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и становлении культурного поведения. Через общение с психологически развитыми людьми благодаря широким возможностям к научению человек приобретает свои высшие познавательные способности и качества. Особенно большое значение для психического развития ребенка имеет его общение со взрослыми людьми на ранних стадиях онтогенеза. В это время ребенок все свои человеческие, психические и поведенческие качества приобретает почти исключительно через общение с другими людьми, так как вплоть до наступления подросткового возраста он лишен способности к самопознанию (рефлексии), самообразованию и самовоспитанию [14].

С помощью активного общения ребенок сам превращается в личность. Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться с людьми, он никогда не смог бы стать цивилизованным, культурно и морально развитым гражданином, до конца жизни был бы обречен оставаться полуживотным, внешне напоминающим человека. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, описанные в литературе и показывающие, что человеческий индивид, будучи лишенным возможности общения с себе подобными, даже если он как организм вполне сохранился, остается биологическим существом в своем психическом развитии, а не личностью, не человеком. В качестве примера можно привести состояния людей, которых время от времени находят среди зверей и которые длительное время, особенно в детстве, жили в изоляции от цивилизации и от общения с другими, психологически и культурно развитыми людьми.

Психическое развитие ребенка начинается именно с общения с окружающими людьми. Это – ведущая форма социальной активности в младенчестве и первый ее вид, который возникает в онтогенезе. Благодаря общению младенец получает необходимую для него информацию и поддержку со стороны других людей. Что же касается предметной деятельности, которая также выступает как условие и средство психического развития, то она появляется позднее, только на втором году жизни.

References:

1. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе [Текст]: учебник для студентов педвузов / А.К.Аксенова. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»,1999. – 320с.
2. Аксенова, Л.И. Специальная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов выш. пед. учеб. заведений. / Л.И. Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова; под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Академия, 2006. – 400 с.
3. Андреев, А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа [Текст] / А.Л.Андреев// Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19-27
4. Асмолов, А.Г. На пути к толерантному сознанию [Текст] / А.Г. Асмолов.- М.: Смысл, 2000. – 53 с.
5. Байденко, В.В. Компетенция в профессиональном образовании: к освоению компетентного подхода [Текст] / В.В.Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3-14
6. Бабкина, Н. В. Формирование саморегуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР в различных условиях обучения [Текст] / Н. В. Бабкина // Дефектология. – 2003. – № 6. – С.46 - 50.
7. Безюлева, Г.И. Толерантность: взгляд, поиск, решение [Текст] / Г.И. Безюлева, Г.М.Шаламов. – М.: Вербум-М, 2003. –168 с.
8. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР [Текст] / Л.Н. Блинова. – М.: Дрофа,2002. –105 с.
9. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других [Текст] / В.В. Бойко. – М., Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.
10. Вершинина, Л.Н. Совместная работа психолога и логопеда в начальной школе [Текст] / Л. Н. Вершинина, Е. А. Ипкаева // Начальная школа. – 2007. – № 11. – С. 68